

CRÂNIO E TOTAL
CURTA DE ANIMAÇÃO

Baseado da história em quadrinhos

Crânio e Total de autoria de Lula Borges e Francinildo Sena

Autores:

Lula Borges

Francinildo Sena

D.O.I. Code: **10.5281/zenodo.18610135**

Natal/RN

2015

01 EXTERNA, DIA, CIDADE DO NATAL

Panorâmica da cidade com seus edifícios e casa, árvores em vários locais, sobre a cidade, aos poucos surge a figura de CRÂNIO, 1,85 m de altura, 80 kg, força além da capacidade humana, pele amarela, capuz e roupa verde (OBS: o Verde é um verde mais escuro) etc etc (coloca as características principais aqui), o mesmo voa (poder de voar) por sobre a cidade e aparenta buscar algo, olhando aos lados e a frente.

NARRADOR (VOZ OFF)

Natal, uma das mais belas cidades do nordeste brasileiro.
Centenas de turistas visitam a cidade todos os anos. Suas belas praias e dunas são alguns dos seus atrativos.

Mas você está alheio a tudo isso. Busca apenas paz e tranquilidade.

E tem obtido sucesso ultimamente.

02 EXTERNA, DIA, RUAS DO CENTRO DE NATAL

Voando por sobre alguns edifícios mais baixos da cidade, Crânio pousa no alto de um deles, ao redor, outros edifícios mais altos, a parte de cima deste edifício tem partes características como final de escada, caixa d'água ao acima do elevador e o piso é feito de concreto..

NARRADOR (VOZ OFF)

Sem destino, sem memória e constantemente perseguido fugir tem sido a sua rotina desde que chegou aqui.

Acima do edifício, em plano geral, Crânio, em 3º plano, olha para baixo, de costa para o espectador. Em primeiro plano, vemos uma silhueta escura de uma ATIRADORA, cabelos compridos, cacheados, pele clara, blusa regata com detalhes como do exército, calça folgada, também com detalhes do exército, facas, balas, rádios, na calça, botas de alpinista. IMPORTANTE: mesmo na silhueta podemos ver uma mochila na cintura dela. Essa mochila será perdida durante a história, escondida, de forma que o nosso herói não pode a ver. A ATIRADORA tem uma arma, parecida uma besta medieval de pequena proporção, ela se prepara para atirar no herói.

Detalhe da mão dela, próximo a parede, ela coloca um dispositivo que gruda na parede, o artefato tem alguns detalhes tecnológicos, é pequeno, do tamanho da palma da mão, preto com detalhes de luzes azuladas em linhas retas. O objeto é retangular, mas tem bordas arredondadas.

CLOSE na mulher, ainda em silhueta, (para podermos ver um pouco mais dela)

SILHUETA DA MULHER (VOZ OFF, PENSAMENTO)

É mesmo o Crânio! Não posso errar se não ELE me fritar vivo.

03 EXTERNA, DIA, RUA

Plano GERAL da rua. o crânio no alto do edifício enquanto pessoas a nível do chão o observam. Na rua, as pessoas se juntam, olham para cima, carros passam devagar, uma pequena multidão se aglomera. Tomada de cena mostrando as pessoas em 1º plano mas de costas para o espectador.

MULHER (apontando para cima)

Minha nossa senhora!!! o que é aquilo ali? o homem vai se suicidar?

HOMEM (olhando para cima)

Parece o tal Crânio, É melhor ligar para a polícia!

MULHER

Chamem a Bioforça!

GAROTO (entusiasmado)

Cara que irado!

Ao redor da confusão de pessoas, GILBERTO, 1,90, Cabelos encaracolados, moreno, blusa branca, calça jeans, tenis, se destaca, olhando para cima.

GILBERTO

O que é aquilo?

CIDADÃO

Parece que o tal crânio vai destruir a cidade. Veja o jeito dele lá

em cima do prédio.

Geral, Crânio na balaustrada do prédio ao fundo, a multidão olhando para ele, Gilberto dando alguns passos para trás, até que sai de perto da multidão.

Câmera foca em Gilberto que sai em direção oposta aonde transeuntes estão olhando, dá uma pequena carreira até uma esquina com pouco movimento.

A camera para por alguns segundos então vê-se um brilho saindo do beco.

04 EXTERNA, DIA, SOBRE O EDIFÍCIO

Plano próximo da atiradora. Ela, nas sombras, mira para o espectador com uma arma de porte médio, parecido uma metralhadora, com alvo de mira.

ATIRADORA (Pensamento)

Durma com os anjos, ET e encha meus bolsos de dinheiro.

Súbito, Crânio, como que percebesse que ia acontecer algo, para de olhar para a multidão que está abaixo e vira-se, olhando sobre o ombro.

Um dardo paralisante acerta o braço do Crânio. Ele, ainda olhando para trás parece surpreso ao ser atingido

SFX

ZIIIT! TUF!

ATIRADORA (OFF)

BINGO!

Crânio simplesmente retira o dardo do braço. Ao retirar, no lugar de sangrar, sai um pouco de fumaça no lugar onde estava o dardo.

NARRADOR

O agressor lhe acretou e você sente o mundo girar. Há algo de errado com aquele objeto que lhe feriu.

SFX (fumaça)

FSSSSSS....

ATIRADORA (OFF)

Ora, Ora! Vejo que você é muito forte

Atiradora colocando outro dardo na arma.

ATIRADORA

Coloquei tranquilizante para derrubar um touro. Ai vai outra para garantir o serv...

plano geral, em primeiro plano Cranio vira-se e dos seus olhos sai uma rajada que atinge a Atiradora. Por ela estar próximo a mureta do prédio, cai com a violência do impacto. IMPORTANTE: Neste momento cai de sua cintura, a mochila/ponchete.

SFX

ZAP!!

ATIRADORA

HAH!!

05 EXTERNA, DIA, RUA

Plano geral, visão de cima. Da rua, a multidão observa a ação em cima do prédio.

HOMEM

Vejam! Ele acertou a mulher.

MULHER

Ela vai...

06 EXTERNA, DIA, EDIFICIO

Geral. Do lado de fora do edificio, a atiradora cai.

ATIRADORA

AAAAHHHH!

Close de sua cabeça caindo enquanto a rua e as pessoas abaixo vem em sua direção, em câmera lenta.

Plano geral dela caindo. Vê-se ao fundo uma sombra vindo em direção a atiradora.

TOTAL (off)

Ele atacou a moça!

Súbito ela não cai mais. Está nos braços de TOTAL, 1,90, Cabelos lisos negros, olhos castanhos claro, forte, Roupa toda azul com detalhes em branco, onde vê-se o desenho de um “T” entre o peito e a pelvis. A roupa deve ser definida pelo artista conceitual, pois a cada história a roupa de Total muda, mas sempre existindo esse “T” e com tendência a cor azul.

TOTAL

Nada que não possa ser resolvido.

A atiradora, fica calada, apenas olhando para Total, enquanto ele desce até a rua.

Total a deixa na multidão e sai voando.

HOMEM 1

Olha! Total salvou uma boyzinha.

HOMEM 2

É...

A mulher sai entre a multidão, enquanto todos voltam a olhar ação acima do edifício.

07 EXTERNA, DIA, CIMA DO EDIFICIO

Total chega ao nível do topo do edifício e lança um tipo de raio laser dos olhos, crânio esquiva-se e vai ao piso do andar, mas cai em posição de ataque.

TOTAL

Ei bicho feio!

SFX

ZIIIT!

NARRADOR

Outro agressor lhe ataca. Você ainda está atordoado. Caso

contrário ele não seria páreo para você.

Total se aproxima voando. Crânio, que estava em posição de ataque, rapidamente, voa na direção de Total e soca-lhe com violência. Total sem ação, recebe todo o soco.

NARRADOR

Mesmo tonto você ataca!

SFX

SOC!

08 EXTERNA, DIA, FRENTE DO EDIFÍCIO

Plano geral da frente do edifício. Total cai em alta velocidade.

SFX

FFFIIIIIIUUUUUU....

Ele amortiza a queda com um brilho e sobe rapidamente.

SFX

VUSHHH!

TOTAL

Ai! o cara é forte mesmo!

09 EXTERNA, DIA, CIMA DO EDIFÍCIO

Acima do prédio, crânio alça voo. De baixo total ainda consegue ver o alienígena subindo.

NARRADOR

O humano novamente. Ele teve sorte em enfrentá-lo nessas condições. Drogrado, atordado.

TOTAL

Pensou que tinha se livrado de mim?

Ainda de baixo, total lança raios pelas mãos, em direção a Crânio, mas esse esquiva-se em pleno ar.

TOTAL

Como vê, também sou duro na queda!

SFX

ZAAP!!

De cima, Crânio solta outra rajada com os olhos em direção a Total. Este em cima do prédio, se esquivava do raio, caindo no piso do prédio.

Ao cair, total nota a bolsa da mulher, que havia caído a alguns minutos e ele não tinha visto até aquele momento. Em segundo plano, vê-se Crânio voando saindo de cena.

TOTAL

Ué? Que bolsa é essa?

TOTAL

Vou deixá-lo ir! Depois o alcanço! O que temos aqui?

Total abre a bolsa.

TOTAL

Vejamos... Granada, tranquilizante super potente, Cartão do...

detalhe da mão de total, com o cartão e uma logomarca com um círculo e um "M" negrito.

TOTAL

Não! Cometi o maior erro!

Total em cima do prédio, visão de cima, Total cada vez mais distante, cartão na mão, bolsa na outra, olhando para cima (para o espectador) olhar desconfiado e triste.

TOTAL

O Crânio era que estava sendo atacado.

Plano geral, com total ao fundo olhando para baixo. Em primeiro plano, vê-se o artefato, deixado pela atiradora no início da história. Dele sai uma fumaça preta dos dois lados mais finos.

Visão de cima. Total volta-se para a rua, a procura da mulher.

TOTAL

Ele estava apenas se defendendo daquela mulher. Nem adianta mais procurar por ela.

Visão de baixo, mostrando o prédio e total em pé no parapeito. Por trás dele a fumaça preta começa a subir larga e vagarosamente.

TOTAL

É incrível como Mordak sabe exatamente onde encontrar qualquer BIO 47, cada vez com maior precisão.

Bom, Agora eu tenho que ir pro...

Close em Total coçando o queixo e tentando lembrar.

TOTAL

Pra... pra onde eu ia mesmo? Esqueci.

Por trás de total vemos o VERME NEGRO, um parasita em forma de cobra, cerca de dois metros e meio, largo, sem mãos, sem pés ou pernas e braços, um verme normal, mas dos seus olhos e boca sai uma luz branca. Do seu corpo sai fumaça lentamente.

Total vira-se e assusta-se com o monstro que o ataca com a bocarra aberta.

TOTAL

Arre!!! Um Verme Negro, tenho que sair daqui!

Total tenta voar para o lado, mas um tentáculo segura sua perna, Total cai ao chão.

TOTAL

Droga, como vou me livrar disso?

Outro tentáculo sai do monstro tocando o torax inteiro de Total, que, por estar no chão do prédio, não consegue se mover.

O verme se aproxima vagarosamente de Total abre novamente a boca e da mesma, começam a entrar novas luzes bem pequenas como partículas. O monstro mostra sua boca cada vez mais próximo a cabeça de total. Ao chegar com a boca bem próximo a cabeça de total, as partículas brancas ficam evidentes que estão saindo da energia de Total. Seu rosto

começa a se distorcer. Quando o monstro está com a boca bem perto de Total, uma luz branca toma conta da cena. Ao voltar a imagem, o monstro está caído ao lado de Total.

Vê-se o Crânio voando, em plano próximo em pleno céu. Crânio passa por Total, que se encontra caído e meio tonto com a retirada de energia do monstro, vê apenas o Crânio passar rapidamente. Por ele.

Crânio se agarra ao monstro a partir do seu ombro e leva o monstro para longe dali.

TOTAL

Gente, esse Crânio é bem rápido, mas acaba de cometer mais um erro.

Total balança a cabeça, olha na direção que o crânio voou, alça voo pairando por alguns segundos.

TOTAL

E agora ele está em maus lençóis mesmo!

11 INTERNA, DIA, APARTAMENTO VAZIO

Em plano geral, visto de baixo, vê-se Total sobre o edifício e depois sai voando em alta velocidade. A câmera anda um pouco para trás e percebe que a cena toda de Total alçando voo e saindo é visto de uma janela, um pouco abaixo. A câmera agora gira e vê-se a Atiradora, calada, olhando sério pela janela. Ela dá as costas e sai.

12 EXTERNA, DIA, DESCAMPADO

Em um descampado, Crânio e a criatura caem. O verme todo enrolado no crânio e este sem saber como se sair dele.

NARRADOR

Quando você voltou para livrar o outro ser desta criatura, não imaginou que a mesma grudava em seu corpo, não lhe dando chance para sair.

Todo enrolado o monstro agora começa a sugar as energias de Crânio. Close no rosto do Crânio. Ficando distorcido e saindo partículas do mesmo.

NARRADOR

Aparentemente esse monstro... suga sua... energia...

De repente dois raios vermelhos cortam a cabeça do monstro, que se transforma em fumaça e nasce outra cabeça depois. O monstro olha para a esquerda dele.

Close no rosto de total que com os olhos vermelho e faiscando do raio que soltou pelos mesmos.

TOTAL

Ei Crânio, não tem muito o que fazer não, esse bicho suga todo tipo de energia, depois some no nada.

Crânio olha para total, depois vira-se para o monstro que está com a boca aberta sugando novamente sua energia.

NARRADOR

Se este monstro suga energia, então repasse toda sua energia extra. Ele pode ficar mais forte, mas pode sumir também.

Súbito, o rosto do Crânio brilha e dos seus olhos saem luzes amarelas clara em alta quantidade, indo em direção a boca do monstro.

Plano médio, Total olha ao redor enquanto o monstro recebe a descarga. De repente o monstro levanta a cabeça, como que incomodado com a energia. Sua cor muda para azul escuro.

Close em total, que dá um leve sorriso.

TOTAL

Ora, ora, parece que achamos um modo de acabar com esse verme.

As mãos de total vibram e uma energia branca e forte, sai delas em direção a boca do monstro.

O monstro, ainda enrolado ao Crânio, recebe com força a energia de Total. Muda a cor de azul escuro para violeta, depois para laranja.

Nesse momento ele se desenrola do Crânio e sai um pouco para o lado. Nesse momento a criatura começa a brilhar e ficar amarela, quando finalmente, aparentemente em dor, o monstro fica maior e transparente, até sumir em uma fumaça branca e brilhosa.

Total voa em direção aonde o monstro sumiu. Total olha para o lugar.

TOTAL

Olha que coisa, o verme negro sumiu em uma nuvem branca de luz. Olhai Crânio...

vira o rosto para ver o lugar que o Crânio estava.

TOTAL

Nós acabamos conseguindo...

Plano geral, visto de cima, com total sozinho no descampado, olhando onde o crânio se encontrava.

TOTAL

Sumiu. Que cara esquisito, podia ao menos dizer obrigado...

13 EXTERNA, DIA, CÉU LIMPO

Sobre as nuvens, o Crânio voa em alta velocidade.

NARRADOR

Desde sua chegada a este planeta, você sempre enfrentou muitos problemas, mas parece que nada pode estar tão ruim que não possa piorar. Agora são monstros de outra dimensão que o buscam. Certamente Natal não é um local que você possa procurar livremente no futuro.

Cranio, voando, vai em direção ao horizonte, vai sumindo entre as nuvens. Tudo fica branco.

14 INTERNA, SALA ESCURA, DIA

Em uma sala escura, mas dá para perceber que é luxuosa, com elementos de alto requinte, a atiradora se encontra com uma silhueta que se encontra sentada por trás de uma mesa. A pessoa está bem vestida, é homem e sem altura definida. Sua barbicha, cabelos lisos e

penteados para trás.

ATIRADORA

Eu o teria pego se Total não tivesse se intrometido...

MORDAK

Malditos seja esses cretinos da Bio Força. Estão sempre no meu caminho. Mas logo eles vão ter uma surpresa!

A silhueta de homem fecha as o punho direito em ódio.

Close na silhueta de Mordak

MORDAK

Quanto ao tal Crânio, ainda não desisti dele, mas acho melhor não importuná-lo por enquanto, até elaborarmos um plano de captura...

Detalhe do punho fechado.

MORDAK

Mais detalhado que este último.

Fade out

Fim